

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «БІЗНЕС-ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ІТ»

JEL Classification: M15

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Акцентовано, що поняття бізнес-поведінки підприємств на сьогоднішній день не має завершеного формулювання у науковій літературі. Обґрунтовано доцільність і методику ідентифікації поняття бізнес-поведінки на основі структурно-функціонального аналізу. Уточнено алгоритм структурно-функціонального аналізу теоретичного поняття як системи, за допомогою якого декомпоновано поняття бізнес-поведінки підприємств сфери ІТ. Структуровано основні компоненти системи поняття «бізнес-поведінка підприємства сфери ІТ», а також проведено докладний аналіз функцій структурних компонентів системи бізнес-поведінки підприємства сфери ІТ, включаючи їх роль у функціонуванні системи. У підсумку, за результатами теоретичних досліджень сформовано матрицю взаємозв'язків і взаємодії між структурними компонентами у системі бізнес-поведінки підприємства сфери ІТ. Охарактеризовано фактори, під дією яких формуються описані взаємозалежності, а також конкретизовано специфічні вимоги до компонентів системи для підтримки існування, стабільності та розвитку, що інтегруються у визначення поняття «бізнес-поведінка підприємства сфери ІТ» як лінгвістично-формалізованого відображення відповідного феномену економічної реальності. За результатами проведених досліджень сформульовано нове визначення поняття «бізнес-поведінка підприємств сфери інформаційних технологій» – це комплексна система стратегічних і тактичних дій та реакцій, які визначають спосіб функціонування і взаємодії організацій, що спеціалізуються в сфері ІТ, що обумовлюється інтенсивними змінами у технологічному середовищі, глобальною конкуренцією та специфічними характеристиками галузі і включає в себе прийняття рішень щодо розробки, впровадження і підтримки інформаційних продуктів і послуг, управління технічними і людськими ресурсами, а також практики взаємодії з клієнтами, партнерами і регуляторними органами, впливаючи таким чином на конкурентоспроможність, стійкість і здатність підприємств адаптуватися до змін у сучасному інформаційному суспільстві.

Ключові слова: бізнес-поведінка, підприємства, сфера ІТ, система, визначення.

Annotation. It is emphasized that the concept of business behavior of enterprises currently lacks a definitive formulation in the scholarly literature. The appropriateness and methodology of identifying the concept of business behavior based on structural-functional analysis are justified. The algorithm for structural-functional analysis of the theoretical concept as a system has been refined, through which the concept of business behavior of IT sector enterprises is decomposed. The main components of the system concept "business behavior of IT sector enterprises" are structured, and a detailed analysis of the functions of the structural components of the enterprise business behavior system is conducted, including their role in the functioning of the system. As a result, based on the theoretical studies, a matrix of interactions and

interrelationships among the structural components in the business behavior system of IT sector enterprises is formulated. The factors under whose influence these interdependencies are formed are characterized, and specific requirements for the system components to support existence, stability, and development, which are integrated into the definition of the concept "business behavior of IT sector enterprises" as a linguistically formalized representation of the corresponding economic reality phenomenon, are specified. Based on the research conducted, a new definition of the concept "business behavior of information technology sector enterprises" has been formulated—it is a complex system of strategic and tactical actions and reactions that define the mode of operation and interaction of organizations specializing in the IT sector, conditioned by intense changes in the technological environment, global competition, and specific characteristics of the sector and includes decision-making regarding the development, implementation, and support of information products and services, management of technical and human resources, and practices of interaction with clients, partners, and regulatory bodies, thereby influencing competitiveness, resilience, and the ability of enterprises to adapt to changes in the contemporary information society.

Keywords: business behavior, enterprises, IT sector, system, definition.

Вступ

Поняття бізнес-поведінки підприємств на сьогоднішній день не має завершеного формулювання в науковій літературі. Складність полягає у тому, що, очевидно, кожен суб'єкт економічних відносин діє і взаємодіє; юридичні особи – не виняток, однак їх взаємодія з іншими суб'єктами не у повній мірі відповідає розумінню особистісної поведінки фізичної особи. Дослідження за цим напрямком проводили такі науковці: Безугла К. О., Бойчук Н. Я., Демиденко В. В., Демченко О. І., Дроботенко Г. В., Концева В. В., Костіна, О. М., Кравчук О., Лаговська, О., Лоскоріх Г. Л., Матійко С. А., Павлова В. А., Тур О. В. та інші.

Метою статті є уточнення базових понять дослідження, їх змісту і взаємозв'язку, а також динаміки розвитку у залежності від умов, в яких доводиться функціонувати підприємству.

Результати

Відзначимо, що формулювання поняття бізнес-поведінки ускладнюється у зв'язку з наявністю значного різноманіття підходів і альтернативних понять (близьких за значенням або ж таких, що позначають суміжні чи вищого порядку економічні процеси і явища).

Таким чином, для формулювання базового поняття дослідження застосуємо метод теоретичного дослідження – структурно-функціональний аналіз.

Структурно-функціональний аналіз є дослідницьким методом, який використовується для розуміння соціальних, економічних, організаційних та інших систем через вивчення їхніх структурних елементів (структура) та ролі цих елементів у забезпеченні функціонування системи (функція). Основна ідея методу полягає у визначенні та аналізі взаємозв'язків між частинами системи та їхнім впливом на загальне функціонування цієї системи [1]. Методологічно, у структурному аспекті аналіз починається з ідентифікації ключових компонентів системи, які можуть включати різні елементи, залежно від об'єкта дослідження (наприклад, відділи в організації, соціальні інститути в суспільстві тощо) [2]. Далі вивчається організація та взаємозв'язок між елементами системи, їх ієрархія та вплив на загальну структуру [3].

У функціональному аспекті ключовими етапами є визначення функцій компонентів і аналіз взаємодії функцій. Досліджується, як кожен елемент системи сприяє її загальному функціонуванню, тобто які завдання та ролі виконує кожна частина. Відтак, вивчається, як функції окремих елементів впливають на роботу системи в цілому та як система адаптується до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі.

Метод дозволяє ідентифікувати слабкі місця в системі, аналізуючи недоліки в структурі або функціонуванні окремих елементів або їх взаємодій [3]. Аналіз формує стійку основу для подальшої розробки рекомендацій щодо оптимізації структури та функцій системи для покращення її ефективності та адаптивності.

Структурно-функціональний аналіз є важливим інструментом для розуміння складних систем, їх стійкості та здатності до адаптації. Цей метод широко використовується в соціології, антропології, економіці, менеджменті та інших галузях знань для вивчення як теоретичних, так і практичних аспектів функціонування різноманітних систем.

Структурно-функціональний аналіз є корисним методом для дослідження теоретичних понять як систем. У межах підходу поняття розглядається як структуровану цілісність, що складається з взаємопов'язаних компонентів (структурних елементів), кожен з яких виконує певну функцію для забезпечення функціонування системи в цілому. Крім того, структурно-функціональний аналіз дозволяє виявити внутрішню будову поняття, встановити логічні зв'язки між його частинами та пояснити, як вони взаємодіють для забезпечення функціонування системи в цілому, а отже уможливується глибше розумінню природи теоретичного поняття, його властивостей та закономірностей його існування і розвитку.

Алгоритм структурно-функціонального аналізу теоретичного поняття як системи включає наступні етапи (Рис.1):

Рис. 1. Алгоритм структурно-функціонального аналізу теоретичного поняття як системи
Сформовано автором

У відповідності до окреслених етапів, дослідимо зміст поняття «бізнес-поведінка підприємства сфери ІТ».

Бізнес-поведінка підприємства сфери ІТ є складною системою, яка охоплює сукупність стратегічних, оперативних та тактичних дій і рішень організації, спрямованих на досягнення успіху в надзвичайно динамічному та конкурентному середовищі інформаційних технологій. Межі цієї системи чітко визначаються специфікою галузі інформаційно-комунікаційних технологій, яка характеризується швидким технологічним розвитком, високим ступенем інновацій та жорсткою конкуренцією [5; 6].

Система бізнес-поведінки підприємства сфери ІТ безпосередньо пов'язана з його загальною стратегією, організаційною структурою, культурою, процесами, людськими ресурсами та іншими внутрішніми факторами. Водночас вона значною мірою залежить від зовнішніх чинників, зокрема ринкової ситуації, технологічних тенденцій, нормативно-правового регулювання, потреб та вимог клієнтів і партнерів.

Межі системи бізнес-поведінки охоплюють увесь спектр діяльності підприємства ІТ-сфери, включаючи розробку та впровадження програмних продуктів, надання ІТ-послуг, цифрову трансформацію бізнес-процесів, управління клієнтськими відносинами та партнерствами, стратегічне планування та операційне управління [7].

Основні структурні компоненти системи поняття «бізнес-поведінка підприємства сфери ІТ» систематизуємо таким чином:

1. Стратегічне планування та прийняття рішень – визначення довгострокових цілей, стратегій розвитку, бізнес-моделей та управлінських рішень вищого керівництва щодо позиціонування підприємства на ринку ІТ.

2. Інноваційна діяльність – розробка та впровадження інноваційних ІТ-рішень, програмних продуктів, технологій, які забезпечують конкурентні переваги та відповідають потребам клієнтів.

3. Управління продуктивним портфелем – формування оптимальної лінійки ІТ-продуктів та послуг, моніторинг життєвих циклів, вдосконалення та диверсифікація асортименту.

4. Операційна діяльність – розробка програмного забезпечення, надання ІТ-послуг, впровадження цифрових рішень для клієнтів, підтримка ІТ-інфраструктури та процесів.

5. Управління клієнтським досвідом та партнерськими відносинами – управління взаємодією з клієнтами, надання високоякісного обслуговування, розвиток партнерських мереж та екосистем.

6. Управління персоналом – залучення, розвиток та утримання висококваліфікованих ІТ-фахівців, створення сприятливої корпоративної культури.

7. Фінансове управління – забезпечення стабільного фінансового стану, оптимізація витрат, залучення інвестицій для сталого зростання.

8. Управління ризиками та безпекою – ідентифікація, оцінка та мінімізація ризиків у сфері ІТ, забезпечення кібербезпеки та захисту даних.

Окреслені компоненти тісно взаємопов'язані та чітко інтегруються у цілісну систему бізнес-поведінки підприємства сфери ІТ. Аналіз функцій кожного структурного компонента та його ролі у функціонуванні системи бізнес-поведінки підприємства сфери ІТ представимо у вигляді такої таблиці (таб. 1).

Таким чином, як кожен структурний компонент виконує специфічні функції та відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування системи бізнес-поведінки підприємства сфери ІТ. Визначення взаємозв'язків і взаємодії між структурними компонентами всередині системи бізнес-поведінки підприємства сфери ІТ представимо у вигляді матриці (ключі компонентів відповідають попередньо представлений нумерації) (таб.2).

Таблиця 1

Функції структурних компонентів системи бізнес-поведінки підприємства сфери ІТ

Структурний компонент	Функції	Роль у функціонуванні системи
Стратегічне планування та прийняття рішень	- визначення стратегічних цілей та напрямків розвитку; формування бізнес-моделей та стратегій; прийняття управлінських рішень вищого керівництва	Забезпечує цілеспрямований розвиток підприємства, його конкурентоспроможність та адаптацію до змін ринкового середовища
Інноваційна діяльність	- розробка інноваційних ІТ-рішень; впровадження нових технологій; створення інноваційних ІТ-продуктів	Сприяє формуванню конкурентних переваг підприємства, задоволенню потреб клієнтів та забезпеченню довгострокового успіху на ринку ІТ
Управління продуктивним портфелем	- формування оптимальної лінійки ІТ-продуктів та послуг; вдосконалення та диверсифікація асортименту; управління життєвими циклами продуктів	Забезпечує відповідність продуктового портфелю потребам ринку, максимізацію доходів та ефективність використання ресурсів
Операційна діяльність	- розробка програмного забезпечення; надання ІТ-послуг; впровадження цифрових рішень; підтримка ІТ-інфраструктури та процесів	Формує основний потік доходів підприємства, забезпечує реалізацію ІТ-продуктів та послуг, а також високу якість виконання проектів
Управління клієнтським досвідом та партнерськими відносинами	- управління взаємодією з клієнтами; надання високоякісного обслуговування; розвиток партнерських мереж та екосистем	Сприяє задоволенню потреб клієнтів, формуванню лояльності, розширенню ринків збуту та залученню партнерів для спільних проектів
Управління персоналом	- залучення та утримання талантів; розвиток компетенцій працівників; формування корпоративної культури	Забезпечує наявність висококваліфікованих ІТ-фахівців, створює сприятливе середовище для ефективної роботи та розвитку персоналу
Фінансове управління	- забезпечення фінансової стійкості; оптимізація витрат; залучення інвестицій	Гарантує наявність необхідних фінансових ресурсів для діяльності підприємства, його зростання та розвитку
Управління ризиками та безпекою	- ідентифікація та оцінка ризиків; мінімізація ризиків; забезпечення кібербезпеки та захисту даних	Мінімізує вплив потенційних загроз та ризиків на діяльність підприємства, захищає інформаційні активи та забезпечує безпеку ІТ-інфраструктури

Сформовано автором на основі [7; 8; 9; 10; 11; 12].

Таблиця 2

Взаємозв'язки і взаємодія між структурними компонентами у системі бізнес-поведінки підприємства сфери ІТ

Компонент	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	←→	←	←	←	←	←	←
2	→→	X	←→	←→	←	←	←	←
3	→	←→	X	←→	←→	←	←	←
4	→	←→	←→	X	←→	←→	←	←
5	→	←	←→	←→	X	←	←	←
6	→	←	→	←→	←	X	←	←
7	→	←	←	←	←	←	X	←
8	→	←	←	←	←	←	←	X

Сформовано автором Сформовано автором на основі [7; 8; 9; 10; 11; 12].

Умовні позначення:

→ Односпрямований вплив

←→ Двосторонній взаємозв'язок

Запропонована ілюструє тісні взаємозв'язки та взаємодію між різними структурними компонентами системи бізнес-поведінки ІТ-підприємства і дозволяє дійти таких ключових висновків:

1. Стратегічне планування задає загальний напрямок і впливає на всі інші компоненти системи.
2. Інноваційна діяльність тісно пов'язана з управлінням продуктами, операційною діяльністю та залежить від наявності відповідних людських ресурсів.
3. Управління продуктивним портфелем взаємодіє з інноваціями, операційними процесами та зусиллями з управління клієнтським досвідом.
4. Операційна діяльність інтегрує продукти, інновації, людські ресурси та взаємодіє з клієнтським сервісом.
5. Управління персоналом забезпечує людські ресурси для всіх інших компонентів.
6. Фінансове управління залежить від результатів діяльності інших компонентів і впливає на їх ресурсне забезпечення.
7. Управління ризиками та безпекою пронизує всі компоненти, захищаючи активи та процеси підприємства.

Таким чином, продемонстрована складна систему взаємозалежностей формує необхідність реалізації інтегрованого підходу до управління бізнес-поведінкою ІТ-підприємства. Разом з тим, окреслені взаємозалежності формуються під впливом зовнішніх факторів та середовища, у якому функціонує система, і без посилання на які структурно-функціональний аналіз змісту поняття «бізнес-поведінка підприємства сфери ІТ» не може вважатись завершеним.

Система бізнес-поведінки ІТ-підприємства функціонує в надзвичайно динамічному та турбулентному зовнішньому середовищі, що характеризується низкою ключових факторів [5; 6; 13]:

1. Ринкове середовище – визначальний вплив на бізнес-поведінку підприємства здійснюють ринкові фактори, зокрема, попит на ІТ-продукти та послуги, рівень конкуренції, поведінка споживачів, тенденції галузі інформаційних технологій. Ці та інші фактори вимагають постійної адаптації стратегії та продуктового портфелю.
2. Технологічне середовище – потреба у безперервному інноваційному розвитку, модернізації продуктів та операційних процесів підприємства утворюється під тиском факторів швидкого технологічний прогрес, поява нових технологій, інновацій та рішень у сфері ІТ.

3. Нормативно-правове середовище – як суб'єкти господарювання і державного контролю ІТ-компанії в Україні функціонують в умовах досить жорстких обмежень та регламентації діяльності під впливом факторів якості законодавчих актів, сталості регуляторних норм, стандартів та вимог у сфері інформаційної безпеки, захисту даних, інтелектуальної власності, оподаткування тощо.

4. Соціокультурне середовище – попит та ставлення споживачів до ІТ-продуктів та послуг формується під впливом факторів цінностей, переконань, норм та моделей поведінки, прийнятих у конкретному суспільстві, рівня цифрової грамотності, готовності до сприйняття інновацій.

5. Глобальне середовище – вимога до адаптації бізнес-поведінки до різних умов зарубіжних ринків формується під впливом специфічних та визначальних для українського сектору ІТ факторів інтернаціоналізації бізнесу, необхідності виходу на міжнародні ринки та супровідних кросс-культурних відмінностей, геополітичних факторів та макроекономічних трендів.

6. Конкурентне середовище – в ІТ-галузі України спостерігається жорстка конкуренція, поява нових гравців, інноваційних бізнес-моделей та проривних технологій, що змушує підприємства до постійного перегляду та удосконалення бізнес-поведінки для підтримки конкурентоспроможності.

Враховуючи зазначені зовнішні фактори, система бізнес-поведінки ІТ-підприємства повинна демонструвати високу гнучкість, адаптивність та здатність до швидких змін задля забезпечення власного виживання, стійкого зростання та успіху в мінливих умовах зовнішнього середовища. Окреслені обмеження ставляють специфічні вимоги до компонентів системи для підтримки існування, стабільності та розвитку [13; 14; 15; 16; 17]:

1. Стратегічне планування та прийняття рішень:
 - здійснення постійного моніторингу тенденцій галузі, технологічних змін, вимог споживачів та конкурентного середовища;
 - своєчасне коригування на основі аналізу зовнішніх факторів стратегічних планів, бізнес-моделі та напрямків розвитку підприємства для забезпечення його адаптивності.
2. Інноваційний розвиток:
 - активна інноваційна діяльність та розробка нових ІТ-продуктів;
 - впровадження новітніх технологій для підтримки конкурентоспроможності ІТ-підприємства;
 - фокус на інноваціях для відповіді на зростаючі вимоги ринку та утримання лідерських позицій.
3. Управління продуктовим портфелем:
 - розробка чіткої стратегії для кожного продукту в портфелі, визначення стратегічних цілей та пріоритетів для забезпечення довгострокового розвитку;
 - забезпечення постійного пошуку нових можливостей для розвитку портфелю продуктів, включаючи розробку нових продуктів або модифікацію існуючих для відповіді на зміни в ринкових умовах та потребах споживачів.
4. Вдосконалення операційних процесів:
 - оптимізація бізнес-процесів та підвищення продуктивності;
 - впровадження найкращих практик управління проектами та автоматизація систем контролю якості.
5. Розвиток людського капіталу:
 - залучення, утримання та професійний розвиток висококваліфікованих ІТ-фахівців;
 - створення сприятливої корпоративної культури та умов для навчання та кар'єрного зростання працівників.
6. Управління клієнтським досвідом та партнерськими відносинами:
 - максимальне задоволення потреб клієнтів через високоякісні ІТ-продукти та сервіси;
 - постійний зворотний зв'язок для вдосконалення клієнтського досвіду та формування лояльності споживачів.
7. Фінансова стійкість та залучення інвестицій:
 - забезпечення стабільного фінансового стану та оптимізація витрат;

– залучення інвестицій для фінансування інноваційних проєктів та розширення бізнесу.

8. Управління ризиками та безпекою:

– ідентифікація ризиків та заходи з їх мінімізації;

– впровадження систем кібербезпеки та захисту даних для стабільного та безпечного функціонування.

Враховання окреслених вимог є умовою стійкого існування системи в динамічних умовах ринку, гарантування конкурентоспроможності та забезпечення неперервного розвитку.

Висновки

Таким чином, з урахуванням проведеного структурно-функціонального аналізу, опираючись на попередні дослідження концептуальних засад бізнес-поведінки, відзначимо, що визначення відповідного поняття варіюватиметься з огляду на кут зору чи предметну область, у рамках якої досліджується феномен бізнес-поведінки. Так, з точки зору менеджменту, бізнес-поведінка підприємств – це сукупність стратегій, тактик і прийомів, які використовуються управлінцями підприємства для досягнення цілей організації і включає в себе прийняття рішень, розподіл ресурсів, керування персоналом і створення структури підприємства. У маркетингу бізнес-поведінка підприємств тлумачиться як спосіб, у який підприємство взаємодіє з ринком і споживачами, формує стратегії продажу, позиціонування бренду, рекламу, дослідження ринку та споживчу поведінку, а також спілкування з клієнтами. З точки зору фінансового менеджменту бізнес-поведінка визначається спосіб, яким організація управляє своїми фінансовими ресурсами та інвестиціями. Зрештою, у контексті корпоративної культури бізнес-поведінка відображає внутрішню культуру та цінності організації, які визначають, як співробітники підприємства повинні діяти та взаємодіяти один з одним та з клієнтами.

Враховуючи окреслені особливості, компонентний склад, функціональне значення, з позицій системного підходу запропонуємо наступне визначення поняття «бізнес-поведінка підприємств сфери інформаційних технологій» – це комплексна система стратегічних і тактичних дій та реакцій, які визначають спосіб функціонування і взаємодії організацій, що спеціалізуються в сфері ІТ, що обумовлюється інтенсивними змінами у технологічному середовищі, глобальною конкуренцією та специфічними характеристиками галузі і включає в себе прийняття рішень щодо розробки, впровадження і підтримки інформаційних продуктів і послуг, управління технічними і людськими ресурсами, а також практики взаємодії з клієнтами, партнерами і регуляторними органами, впливаючи таким чином на конкурентоспроможність, стійкість і здатність підприємств адаптуватися до змін у сучасному інформаційному суспільстві.

Запропоноване визначення створює передумови подальшого поглибленого дослідження феномену і особливостей процесу управління бізнес-поведінкою підприємств ІТ, що вимагає обґрунтування відповідної методики.

Список використаних джерел

1. Матійко, С. А. (2010). Структурно-функціональний аналіз методів державного регулювання транспортної системи. Державне управління: удосконалення та розвиток, (8). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Duur_2010_8_4.pdf
2. Cherusheva, G., & Viktoriya, P. (2023). Моделі управлінських інноваційних компетенцій: структурно-функціональний аналіз. European Science, (sge21-02), 29-41. <https://desymp.promonograph.org/index.php/sge/article/download/sge21-02-020/1165>
3. Концева, В. В., & Хоменко, І. О. (2012). Структурно-функціональний аналіз системних закономірностей розвитку транспортних кластерів. Вісник [Національного транспортного університету], (26 (1)), 408-413.

4. Дяченко, О. П. (2018). Структурно-функціональний аналіз механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*, (6), 71-75. http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2018/17.pdf
5. Безугла, К. О. (2013). Інформаційно-комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку економіки. *Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем*, (18), 42-55. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/emmses_2013_18_5.pdf
6. Лаговська, О., & Габрієлла, Л. (2019). Класифікація ІТ-підприємств: обліковий аспект. http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2563/4/Lahovska_O_Loszkorih_G_Klasyfikatsiia_IT_pidpriemstv_oblikovy_i_aspekt_2019.pdf
7. Бойчук, Н. Я., & Орел, В. В. (2016). Оптимізація управління бізнес-процесами на підприємствах України. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/40784/1/SPEP-17_28_Boychuk2.pdf
8. Демиденко, В. В. (2015). Управління бізнес-процесами як складова процесного підходу до управління підприємством. *Ефективна економіка*, (11). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2015_11_45.pdf
9. Костіна, О. М., & Костіна, О. Н. (2017). Діагностика та управління бізнес-процесами у контексті антикризового управління підприємством.
10. Павлова, В. А., & Паршина, О. А. (2017). Управління бізнес-процесами підприємства з використанням сучасних аналітичних технологій. *Академічний огляд*, (1), 54-61. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ao_2017_1_7.pdf
11. Тур, О. В., & Матусевич, А. С. (2018). Управління бізнес-процесами на підприємстві. <https://dspace.nuft.edu.ua/bitstreams/b7efb50f-2191-4f04-b12a-0ed21c1542c7/download>
12. Залізко, Ю. І., & Кудлай, В. С. (2013). Передумови формування стратегії розвитку іт-підприємства. *Технології та дизайн*. https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/1266/1/td_2013_N4_18.pdf
13. Демченко, О. І. (2022). Управління розвитком ІТ підприємства в сучасних умовах. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/89357/1/Demchenko_bachelor_thesis.pdf
14. Дроботенко, Г. В. (2020). Розробка стратегії виходу іт-підприємства на зовнішні ринки (на матеріалах Приватного підприємства «ДІВІЛЮПБІЗ»).
15. Габрієлла, Л., & Грабчук, І. (2021). Облікове забезпечення управління ризиками діяльності ІТ-підприємств. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/bitstream/123456789/2636/4/Loszkorih_G_Hrabchuk_I_Rohal_V_Oblikove_zabezpechennia_upravlinnia_ryzkyamy_2021.pdf
16. Лоскоріх, Г. Л. Обліковий аспект ідентифікації ризиків іт-підприємств. сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні, 860. https://www.researchgate.net/profile/Vadym-Polishchuk/publication/356459141_Analiz_finansovogo_zabezpecenna_strahovogo_rinku_Ukraini_na_sucasnomu_etapi/links/619ca65e07be5f31b7acfd28/Analiz-finansovogo-zabezpecenna-strahovogo-rinku-Ukraini-na-sucasnomu-etapi.pdf#page=860